
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM O USO DA INTERNET DAS COISAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.15298909

Bruno Sousa Dias¹

¹ Governança e Transformação Digital –Universidade Federal do Tocantins
E-mail: bsdias@uft.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2116769806272366>

Leonardo de Andrade Carneiro²

²Governança e Transformação Digital –Universidade Federal do Tocantins
E-mail: leonardo.andarrde@uft.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5236550947764476>

Humberto Xavier de Araujo³

³Governança e Transformação Digital –Universidade Federal do Tocantins
E-mail: hxaraujo@mail.uft.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1914224370310328>

Gentil Veloso Barbosa⁴

⁴ Governança e Transformação Digital –Universidade Federal do Tocantins
E-mail: gentil@mail.uft.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4195102897973575>

Marcelo Lisboa Rocha⁵

⁵Governança e Transformação Digital –Universidade Federal do Tocantins
E-mail: marcelolisboarocha@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8909823430980265>

Rafael Lima de Carvalho⁶

⁶Governança e Transformação Digital –Universidade Federal do Tocantins
E-mail: rafael.lima@mail.uft.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0175648235036864>

RESUMO: Esta revisão sistemática contempla as soluções desenvolvidas e propostas para a coleta de resíduos sólidos com o uso de IoT, considerando publicações que ocorreram entre 2016 e 2024. Foram analisados 809 trabalhos, onde 8 foram selecionados, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Com isso, foi feito um levantamento dos materiais e tecnologias utilizadas nestes sistemas, quais suas finalidades e como estas tecnologias podem melhorar efetivamente a gestão coleta de resíduos sólidos.

Palavras-chave: Cidades Inteligentes; Gestão; Internet das coisas; Resíduos Sólidos.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil enfrenta um paradoxo ambiental alarmante: é o quinto maior gerador de resíduos sólidos urbanos (RSU) do mundo, com 82 milhões de toneladas anuais (ABRELPE, 2022), mas recicla apenas 4% desse volume (RECICLA SAMPA, 2022). Essa realidade contrasta drasticamente com países como a Alemanha, que recicla 67% de seus resíduos (Eurostat, 2023), e expõe graves deficiências na gestão nacional. Quase metade dos municípios brasileiros (49,9%) ainda utiliza lixões a céu aberto - depósitos irregulares que contaminam o meio ambiente e comprometem a saúde pública (Gandra, 2020). A situação é agravada pelo fato de que “17,8 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta regular de lixo, enquanto o país recicla apenas 3,85% de seus resíduos” (SELURB; PWC Brasil, 2020 apud Gandra, 2020).

Nesse contexto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) surge como marco legal fundamental para promover a transição para um modelo sustentável, com diretrizes como economia circular, logística reversa e inclusão de catadores (SZIGETHY; ANTENOR, 2020). No entanto, sua implementação enfrenta obstáculos estruturais, incluindo falta de articulação federativa, recursos financeiros insuficientes e dificuldades operacionais, agravados pelo crescente volume de RSU. A gestão municipal, peça-chave nesse processo (CEMPRE/IPT, 2018), esbarra em limitações técnicas e operacionais, enquanto o potencial econômico não aproveitado na cadeia de resíduos chega a R\$ 14 bilhões anuais (Gandra, 2020).

Diante desse cenário, soluções tecnológicas baseadas em Internet das Coisas (IoT) emergem como alternativas promissoras. Estudos demonstram que sistemas inteligentes podem otimizar a coleta de RSU, reduzindo custos operacionais em até 30% e aumentando a eficiência das rotas (Lima et al., 2022; Rex Top Leads, 2024).

Esta revisão narrativa busca identificar como a IoT pode otimizar as rotas de coleta de resíduos sólidos no contexto das cidades inteligentes brasileiras. Para tanto, investiga: (1) as principais ferramentas tecnológicas utilizadas na gestão de RSU; (2) as soluções de IoT atualmente em aplicação; e (3) os impactos positivos dessas tecnologias na eficiência da coleta.

2. METODOLOGIA

Este trabalho possui uma abordagem qualitativa, em busca de compreender de que forma a utilização de Internet of *Things* (IoT) pode contribuir positivamente no processo de coleta de

resíduos sólidos. Então, foi realizada uma revisão sistemática, abrangendo estudos relacionados à temática, com foco na gestão de resíduos sólidos dentro do conceito de cidades inteligentes.

Logo, a natureza desta pesquisa é aplicada, pois busca identificar as soluções já desenvolvidas e propostas para a modernização da gestão de resíduos no contexto urbano. Além disso, pode-se definir o objetivo como exploratório, sendo a pesquisa bibliográfica como procedimento. A partir da análise de trabalhos já publicados, busca-se compreender o cenário atual.

Para dar conta disso, a busca por materiais foi feita de forma estruturada, com uso de operadores booleanos e sinônimos, para tentar abranger o máximo possível sem fugir do tema. No intuito de produzir uma revisão bibliográfica estruturada, contendo as inovações exploradas atualmente no cenário acadêmico.

Com base nas questões de pesquisa, foi elaborada uma *string* de busca contendo palavras-chave organizadas de forma estruturada, com o objetivo de obter os melhores resultados possíveis de acordo com o direcionamento da pesquisa. Como estratégia, as palavras-chave foram definidas em inglês, por fornecerem maior abrangência nos resultados.

Palavras-chave utilizadas:

- a) IoT (*Interned of Things*)
- b) ESP32 e ESP8266 (Microcontroladores muito utilizados em sistemas IoT)
- c) *Garbage, Trash, Waste* (Sinônimos para resíduos)
- d) *Waste Management* (gestão de resíduos)
- e) *Smart city, Smart cities* (cidade(s) inteligente(s))
- f) *Track, Route, Itinerary* (Termos que se relacionam com as rotas de coleta dos resíduos)
- g) GPS (Sistema de posicionamento global mais utilizado no mundo)

Após a definição dos termos de busca, foi necessário utilizar operadores booleanos AND e OR na estruturação da *string*. Com o uso de operadores booleanos é possível restringir ou ampliar a pesquisa, de acordo com a demanda, fornecendo uma busca mais eficaz, garantindo que os resultados estejam de acordo com os objetivos da pesquisa, fornecendo uma abordagem assertiva dentro da temática abordada.

- a) OR (ou): Permite ampliar a pesquisa, condicionando a existência de um termo ou outro na busca, considerando diversas possibilidades de acordo com a forma que é implementado.
- b) AND (e): Já neste caso, este operador tem a função de restringir a busca, diferente de OR, que maximiza as possibilidades, o AND condiciona a existência dos termos para

que o resultado se enquadre dentro do que é pesquisado, como: “IoT AND GPS”, restringe os resultados à apenas aqueles trabalhos que contém os dois termos em seu texto.

Com isso, as palavras-chave que são sinônimos ou correspondem ao mesmo contexto foram agrupadas vide Tabela 1. Observa-se que *Internet of Things (IoT)*, ESP32 e ESP8266 não são sinônimos, mas foram alocados no mesmo grupo para o uso do operador OR pelo fato de IoT ser o conceito tecnológico empregado, enquanto os demais são microcontroladores muito utilizados neste tipo de aplicação. Os outros grupos estabelecidos foram definidos com base na relação e equivalência dos termos, como descrito na Tabela 1. Qualquer um dos termos pode estar presente para o resultado ser válido, logo oferecendo maior abrangência.

Tabela 1 – Grupo de Termos de Pesquisa com Operador *Booleano* OR

<i>Termos de Pesquisa</i>	Operador Booleano	Descrição
<i>IoT, ESP32, ESP8266</i>	OR	Foca na tecnologia IoT e dois microcontroladores comumente utilizados neste contexto
<i>Garbage, Trash, Waste, Waste Management</i>	OR	Refere-se ao lixo, resíduos e sua gestão.
<i>Smart city, Smart Cities</i>	OR	Relacionado ao conceito de cidades inteligentes.
<i>Track, Route, Itinerary</i>	OR	Refere-se ao rastreamento de rotas ou itinerários.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Como o operador AND opera restringindo os resultados, foi utilizado para delimitar o escopo da pesquisa, com a função de não considerar os resultados que não apresentam componentes dos grupos de interesse, como mostrado na Tabela 2.

Tabela 2 – Aplicação do Operador Booleano AND nos Grupo já Agrupados Por OR

<i>Grupo de Termos de Pesquisa</i>	Operadores Booleanos	Descrição
<i>IoT OR esp32 OR esp8266</i>	AND	Foca na tecnologia IoT e suas variantes, como ESP32 e ESP8266.
<i>Garbage OR Trash OR Waste OR Waste Management</i>	AND	Refere-se ao lixo, resíduos e sua gestão.
<i>Smart city OR Smart Cities</i>	AND	Relacionado ao conceito de cidades inteligentes.
<i>Track OR Route OR Itinerary</i>	AND	Refere-se ao rastreamento de rotas ou itinerários.
<i>GPS</i>	AND	Foca no uso do GPS para rastreamento.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Com isso, cada conjunto de palavras agrupadas com o operador OR se relaciona com outro grupo por meio do operador AND, na prática isso significa que ao menos um dos itens em cada agrupamento deve existir para formar o resultado. Logo, a partir do que já foi apresentado nas Tabelas 1 e 2, a *string* de busca final se estabeleceu com a estrutura a seguir:

((("IoT" OR "esp32" OR "esp8266") AND ("Garbage" OR "Trash" OR "Waste" OR "Waste Management") AND ("Smart city" OR "Smart Cities")) AND ("Track" OR "Route" OR "Itinerary") AND ("GPS"))

As buscas foram realizadas no Portal de Periódicos CAPES/MEC, que reúne conteúdo de diversas bases de dados. Os critérios de inclusão adotados foram: trabalhos que abordam otimização na coleta de resíduos sólidos com uso de *IoT*; publicados em inglês ou português; e publicados a partir de 2016. Para a exclusão, foram considerados: trabalhos sem aplicação de *IoT*; não relacionados às perguntas de pesquisa; com mais de 8 anos de publicação; e não relacionados a resíduos sólidos. Enquanto a inclusão exigia o atendimento a todos os critérios, para exclusão bastava o enquadramento em apenas um dos quatro critérios estabelecidos.

O processo de seleção ocorreu em três fases sequenciais. Na primeira fase, realizou-se a busca nas bases de dados utilizando *string* de busca predefinida com limite temporal entre 2016 e 2024, resultando em 809 trabalhos identificados. A segunda fase consistiu na leitura de títulos e resumos desses 809 trabalhos, aplicando-se os critérios de inclusão e exclusão, o que reduziu a amostra para 18 trabalhos selecionados. Na terceira e última fase, procedeu-se à leitura integral desses 18 trabalhos, com reaplicação dos critérios, culminando na seleção final de 8 trabalhos que compõem o corpus desta revisão sistemática, conforme apresentado na Tabela 3.

Tabela 3: Seleção dos Estudos

Base	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Portal de Periódicos CAPES	809	16	8

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com os resultados que foram encontrados e selecionados, seguindo os critérios de inclusão e exclusão, as questões de pesquisa foram respondidas, conforme apresentado nos tópicos a seguir.

3.1. Quais as principais ferramentas tecnológicas estão sendo utilizadas na gestão da coleta de resíduos sólidos?

No trabalho desenvolvido por (Pardini et al., 2020), os equipamentos utilizados para o desenvolvimento do sistema proposto, foram, o HC-SR04, módulo ultrassônico que atua indicando o quanto de lixo há na lixeira, neste sistema também foi integrado um sensor para indicar o peso dos resíduos presentes no compartimento. Um sensor de umidade e temperatura DTH11 também foi adicionado para fornecer estas informações ao usuário. A localização da lixeira obtida através de um módulo GPS Neo-6M, a conexão com a internet foi estabelecida com um módulo GSM/GPRS SIM900, que são controlados por uma placa Arduino.

(Ranjana; Varsha; Eliyas, 2021) apresenta outra solução de lixeira inteligente, que conta com um Raspberry Pi em conjunto com sensores ultrassônicos, para identificar se a lixeira está cheia ou não; sensor de gases, para identificação de gases tóxicos e um leitor RFID, responsável por ler uma etiqueta RFID que o usuário carrega consigo, a fim de gerar pontos a cada descarte.

No trabalho realizado por (Joni; Haryanto; Rohim, 2018) se utiliza uma placa Arduino como microcontrolador, em conjunto com um sensor ultrassônico, responsável por indicar o quando de lixo há em uma lixeira, com integração com o Google Maps para exibir a localização das lixeiras que estão cheias.

O sistema desenvolvido por (Anh Khoa et al., 2020), consiste em otimizar a coleta do lixo, com o uso de aprendizado de máquina e teoria dos grafos, a partir dos dados coletados de lixeiras inteligentes que são monitoradas em tempo real, sendo equipadas com o módulo de transmissão LoRa E32 TTL-100 433MHZ somado a um sensor ultrassônico, com múltiplas possibilidades de fonte de energia, como baterias e energia solar.

No trabalho de (Khan et al., 2021) possui o hardware do protótipo constituído por um Arduino UNO, sensor ultrassônico e um sensor de umidade. O sensor ultrassônico, indica o espaço livre na lixeira com base na variação da distância média, e o sensor de umidade identifica se o lixo é úmido ou seco.

Em outra abordagem baseada em coleta de dados de lixeiras inteligente, (MARIÁ HADRIA, et al., 2018) apresenta um sistema onde foi utilizado um microcontrolador esp8266, sensor ultrassônico e módulo GPS para obtenção das coordenadas da lixeira. As coordenadas são acessadas por um Raspberry Pi através da rede Wi-Fi. Com estabilização dos dados utilizando top k-query, com banco de dados MySQL e linguagem php para plotagem no mapa.

Também se baseando em lixeiras inteligentes, (Henaien et al., 2024) identifica o nível de lixo, separando em níveis de ocupação do recipiente com o uso de sensor ultrassônico, a localização geográfica também é considerada, com isso pode-se estabelecer as rotas de coleta com base nestes dados, possui alimentação energética com o uso de um módulo solar e realiza a

transmissão de dados realizada via LoRaWAN, além de fornecer uma plataforma integrada para o acesso das informações

3.2. Quais soluções com iot estão sendo aplicadas para a gestão da coleta de resíduos sólidos?

O My Waste Management System, apresentado por (Pardini et al., 2020), tem seu foco voltado ao cidadão, permitindo que ele identifique a lixeira mais próxima para descartar seus resíduos, através de uma aplicação web ou aplicativo mobile. Neste caso é possível checar o nível de utilização do compartimento, caso a opção mais próxima não esteja disponível, o usuário poderá optar em se dirigir a outro ponto de descarte ou aguardar até que o lixo seja coletado, apesar do foco nos moradores, esta aplicação também pode ser utilizada pelas autoridades para estipular a prioridade das zonas de coleta e otimização de rotas.

No trabalho desenvolvido por (Anh Khoa et al., 2020), o sistema atua na previsão do nível de lixo nas lixeiras, com o uso de aprendizado de máquina e teoria dos grafos para otimização da coleta dos resíduos, os dados para rastreamento e treinamento são obtidos através do hardware instalado na lixeira que é responsável por enviar os dados coletados para um servidor através da rede LoRa, para armazenamento e processamento.

A lixeira inteligente desenvolvida por (Joni; Haryanto; Rohim, 2018), monitora constantemente a quantidade de lixo presente na lixeira, a fim de notificar o funcionário responsável pela coleta e fornecer a rota até o local através do Google Maps.

O trabalho de (Khan et al., 2021), aborda uma solução em que o aplicativo móvel guiará os motoristas dos caminhões de lixo até o ponto com maior necessidade de coleta, a prioridade é definida com base nos dados coletados em tempo real pelo sensor ultrassônico. Nesta proposta, a localização do caminhão também será obtida pelo aplicativo, com isso, as rotas serão otimizadas e sincronizadas com a API Google Maps, para que o melhor trajeto seja estabelecido a partir dos níveis de lixo nos pontos de coleta, obtidos em tempo real.

No trabalho de (Maria Hadria, et al., 2018) as lixeiras equipadas com o sistema proposto podem se comunicar com a central de gerenciamento e indicar o quanto de espaço ainda há disponível, através da conexão por rede Wi-Fi. O armazenamento e gerenciamento dos dados é feito com o uso de top k-query, MySQL e php. O programa desenvolvido em php tem a função de plotar as localizações das lixeiras cheias no mapa, além de definir o melhor percurso para a coleta. Em uma abordagem similar, (Henaien; Ben Elhadj; Chaari Fourati, 2024) apresenta uma solução com o mesmo conceito, baseado no gerenciamento dom base na taxa de ocupação das

lixeiras, entretanto, neste caso, a conexão com foi realiza com a tecnologia LORAWan, houve inclusão de sensores para obter a temperatura e umidade, além de fornecer uma plataforma web informativa.

3.3. Como a utilização de iot pode impactar positivamente a coleta de resíduos sólidos?

Segundo (Pardini *et al.*, 2020), o My Waste Management System, permite que o cidadão tenha acesso em tempo real para checar a disponibilidade dos compartimentos de descarte de lixo, trazendo melhorias em como as pessoas lidam com seus resíduos.

No trabalho desenvolvido por (Joni; Haryanto; Rohim, 2018), o monitoramento do nível do lixo nas lixeiras contribui para uma coleta mais eficiente, evitando que o lixo exceda o limite, haja vista que que o sistema indicará a lixeira que já está com sua capacidade máxima, via Google Maps, com isso, pode-se traçar estratégias para a coleta.

Apesar da aplicação ter sido desenvolvida para uma universidade, a aplicação do sistema apresentado por (Anh Khoa *et al.*, 2020), apresenta vantagens no gerenciamento de resíduos sólidos, com a otimização da coleta de lixo pelo funcionário, pois o trajeto para a coleta será definido apenas para as lixeiras cheias, por consequência, gera economia de custos operacionais.

O sistema apresentado por (Khan *et al.*, 2021) evitará que as lixeiras fiquem sobrecarregadas e reduz condições anti-higiênicas, garantindo que a coleta ocorra sempre que o nível máximo for identificado. Com a coleta realizada de acordo com a prioridade, haverá economia de tempo, visto que as rotas são atualizadas dinamicamente.

Nos trabalhos de (Maria Hadria, *et al.*, (2018)) e (Henaien; Ben Elhadj; Chaari Fourati, 2024), os sistemas desenvolvido em seus trabalhos, tem o potencial de reduzir a mão de obra e energia requerida para o gerenciamento da coleta de lixo, pois reduz o tempo gasto na coleta, devido a geração de rotas dinâmicas, considerando apenas as lixeiras que realmente necessitam de atenção, evitando o gasto de tempo desnecessário na roteirização, deste modo esta abordagem previne a poluição por diminuir as chances de sobrecarga das lixeiras, bem como promove a economia de combustível e por consequência a redução na emissão de gases poluentes.

Em consonância, segundo as simulações de (Ghahramani *et al.*, 2022) o uso de lixeiras inteligentes, somado ao condicionamento de realizar a coleta apenas quando a taxa de ocupação é superior a 60% pode promover uma diminuição nos custos operacionais, evitando rotas

desnecessárias, com a possibilidade de o motorista ter acesso a rotas alternativas, podendo selecionar a mais viável no momento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta revisão teve como objetivo identificar as soluções baseadas em IoT que estão sendo aplicadas na otimização da coleta de resíduos sólidos, abrangendo a otimização das rotas e eficiência na prestação deste serviço. A partir da revisão da literatura foi possível identificar as principais abordagens neste cenário, além de seus impactos relacionados a implementação desta tecnologia.

Com base nos trabalhos encontrados, foi possível identificar que todas as aplicações de IoT na coleta de resíduos sólidos estão relacionadas ao uso de lixeiras inteligentes, que atuam no monitoramento da quantidade de lixo presente. Entretanto, as tecnologias utilizadas variam, bem como a finalidade das informações obtidas, compreendendo não só a geração de rotas a partir da ocupação das lixeiras, mas também no uso de treinamento de máquina a fim de realizar previsões de níveis de resíduos. Levando em conta o que foi mencionado, a aplicação de IoT no gerenciamento da coleta de resíduos sólidos tem o potencial de otimizar a coleta, com a redução do tempo, custos e mão de obra, além de mitigar a poluição decorrente de sobrecarga nas lixeiras.

Em consonância, considerando a questão principal desta pesquisa, “Como otimizar as rotas para a coleta de resíduos sólidos com IoT no contexto de cidades inteligentes?”, temos que a implementação de IoT no contexto de cidades inteligentes pode impactar diretamente na otimização da coleta de resíduos sólidos, por meio da gestão de rotas com base na demanda real e predição da quantidade de resíduos descartados se houver integração com aprendizado de máquina.

Portanto, está revisão concatena os achados na literatura atual e reflete sobre as implicações do uso de IoT na gestão de resíduos sólidos. Destacando a importância da modernização dos serviços na consolidação de cidades inteligentes, promovendo maior eficiência, sustentabilidade e qualidade de vida por meio de tecnologias inovadoras.

Mesmo abrangendo diversas soluções IoT voltadas à gestão de resíduos sólidos, ainda é notável que existem algumas limitações. Pois, considerando a quantidade de trabalhos selecionados, frente ao grande número de encontrados na fase 1, no período de 2016 a 2024 ainda há espaço para inovação neste contexto, visto que todos os trabalhos presentes dependem do uso de lixeiras inteligentes, não abordando outras formas de aplicar sistemas IoT para esta

finalidade.

O que abre espaço para trabalhos futuros, que possam explorar outras formas de empregar o uso de IoT na gestão de resíduos sólidos, e ainda integrar tecnologias emergentes como inteligência artificial. Também é interessante investigar aplicações reais em grande escala para avaliar os desafios na implementação.

Com tudo que foi apresentado, esta pesquisa confirma que o uso de IoT na gestão de resíduos sólidos tem potencial de oferecer um serviço mais eficiente, sustentável e econômico. Entretanto, todas as soluções encontradas empregam o sistema em lixeiras inteligentes, o que mostra que há espaço para trabalhos futuros que explorem outras abordagens, não obstante a integração de tecnologia em sistemas urbanos é um passo essencial para o desenvolvimento de cidades inteligentes.

REFERÊNCIAS

ANH KHOA, T. et al. Waste Management System Using IoT-Based Machine Learning in University. **Wireless Communications and Mobile Computing**, v. 2020, p. 1–13, 2020.

ANTONI, Raquel de; FOFONKA, Luciana. Impactos ambientais negativos na sociedade contemporânea. **Revista Educação Ambiental em Ação**, v. 45, 2018. Disponível em: <http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=1557>.

CEMPRE/IPT (Compromisso Empresarial para Reciclagem/Instituto de Pesquisas Tecnológicas). **Lixo municipal: manual de gerenciamento integrado**. 4. ed. São Paulo, 2018.

GANDRA, Alana. Quase metade dos municípios ainda despeja resíduos em lixões: Brasil tem alto índice de destinação incorreta do lixo. **Agência Brasil, Rio de Janeiro**, 5 ago. 2020. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/quase-metade-dos-municipios-ainda-despeja-residuos-em-lixoes>.

GHAHRAMANI, M. et al. IoT-Based Route Recommendation for an Intelligent Waste Management System. **IEEE Internet of Things Journal**, v. 9, n. 14, p. 11883–11892, 15 jul. 2022.

HADRIA, Maria F. et al. IoT Based Smart Waste Management Using Top K-Query Scheduling. In: **INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT COMPUTING AND CONTROL SYSTEMS (ICICCS)**, 2., 2018. Proceedings... [S. l.], 2018.

HENAIEN, A.; BEN ELHADJ, H.; CHAARI FOURATI, L. A sustainable smart IoT-based solid waste management system. **Future Generation Computer Systems**, v. 157, p. 587–602, 1 ago. 2024.

JONI, K.; HARYANTO; ROHIM, D. F. Smart Garbage Based on Internet of Things (IoT).

Journal of Physics: **Conference Series**, v. 953, n. 1, p. 12139, 2018.

KHAN, R. et al. Machine Learning and IoT-Based Waste Management Model. **Computational Intelligence and Neuroscience**, v. 2021, p. 5942574, 2021.

LIMA, Igor de A. et al. Uso de IoT para auxiliar na coleta de lixo urbano. In: **SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SBSI)**. Anais... SBC, 2022. p. 334-341. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbsi_estendido/article/view/21609.

PARDINI, K. et al. A Smart Waste Management Solution Geared towards Citizens. **Sensors**, v. 20, n. 8, p. 2380, 2020.

RANJANA, P.; VARSHA, S.; ELIYAS, S. IoT Based Smart Garbage Collection Using RFID and Sensors. **Journal of Physics: Conference Series**, [s. v.], 2021.

RECICLA SAMPA. Brasil gera 82 milhões de toneladas de lixo e recicla apenas 2%. São Paulo, 24 maio 2022. Disponível em: <https://www.reciclasampa.com.br/artigo/brasil-gera-82-milhoes-de-toneladas-de-lixo-e-recicla-apenas-2>.

REX TOP LEADS. IoT na gestão de resíduos: otimizando processos urbanos. 2024. Disponível em: <https://rextopleads.com/blog/tecnologia/internet-das-coisas-iot/iot-na-gestao-de-residuos-otimizando-processos-urbanos>.

SZIGETHY, Leonardo; ANTENOR, Samuel. Resíduos sólidos urbanos no Brasil: desafios tecnológicos, políticos e econômicos. Publicado jul/2020. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/217-residuos-solidos-urbanos-no-brasil-desafios-tecnologicos-politicos-e-economicos>. Acesso em: 13 jul. 2021.